

ВЫРАЩИВАНИЕ БАРАНЧИКОВ ДАГЕСТАНСКОЙ ГОРНОЙ ПОРОДЫ НА КОМБИКОРМЕ С ВКЛЮЧЕНИЕМ КОРМОВЫХ ДОБАВОК ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АПК
CULTIVATION OF DAGESTAN MOUNTAIN SHEEP ON COMPOUND FEED WITH THE INCLUSION OF FEED ADDITIVES OF THE PROCESSING INDUSTRIES OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX

¹А.А. Алиев, ²В.В. Семенов

¹A.A. Aliev, ²V.V. Semenov

ФГБНУ «ФАНЦ Республики Дагестан», Махачкала
FGBSI “FANC of the Republic of Dagestan”, Makhachkala
E-mail: larsen-milord@mail.ru, 2V.V.S.-26@mail.ru

Аннотация. Включение в комбикорм-стартер кормовых добавок (КД) перерабатывающих отраслей АПК «ЛактуВет» (3%) и «ПротеинФуд» (3%, 5% и 7%) позволило увеличить прирост живой массы баранчиков в 4-х месячном возрасте в опытных группах. Показатель убойной массы во II, III и IV опытных групп оказался достоверно выше контрольной группы на 5,9% ($p \leq 0,05$), 7,7% ($p \leq 0,05$) и 27,3% ($p \leq 0,001$), убойного выхода на 1,59; 1,59 и 3,03 абс. %.

Abstract. The inclusion of feed additives (CD) in the starter feed of the processing industries of the agroindustrial complex “LaktuVet” (3%) and “ProteinFood” (3%, 5% and 7%) made it possible to increase the live weight gain of sheep at 4 months of age in the experimental groups. The slaughter weight index in the II, III and IV experimental groups turned out to be significantly higher than the control group by 5,9% ($p < 0.05$), 7,7% ($p < 0.05$) and 27,3% ($p < 0.001$), slaughter yield by 1,59; 1,59 and 3,03 abs. %.

Ключевые слова: молодняк овец, кормовые добавки, мясные качества
Keywords: young sheep, feed additives, meat qualities

ВВЕДЕНИЕ

При проведении интенсивного выращивания овец наиболее существенная роль отводится организации полноценного кормления, которая достигается за счет высокого качества кормов, оптимального сочетания в рационе, а также использования различных кормовых добавок [1,2].

Оптимизация в составе рационов молодняка овец новых кормовых добавок, способных стимулировать биологическую активность животных представляет особый интерес. Особенно актуально проводить иммуннокоррекцию организма в критические периоды – первые дни жизни, смена рационов, стрессы, переход со стойлового на пастбищное содержание и т. д. Для регулирования обменных процессов разраба-

тываются и используются кормовые добавки, препараты, содержащие биологически-активные вещества, действия которых влияет на состояние иммунной системы организма [3, 4, 5].

За последнее время целенаправленная работа ученых и практиков позволила создать уникальные породы и типы овец с высокой живой массой и хорошими мясными качествами, что создает предпосылки для организации интенсивного выращивания и откорма [6, 7].

Кормовые добавки имеют различную природу, состав и механизм действия, посредством регуляции пищеварения и обмена веществ, влияют на организм животного благоприятным образом. Поэтому, в настоящее время, первостепенная роль отводится вопросу функциональной поддержки пищеварительной системы за счет использования в рационах пребиотических и протеиновых КД в оптимальных количествах, что способствует повышению эффективности усвоения корма и его биологической доступности и продуктивности молодняка овец [8].

Целью нашей работы являлось обоснование применения в рационах молодняка овец дагестанской горной породы новых кормовых добавок «ЛактуВет» и «ПротеинФуд», определение оптимальных дозировок КД и установить их влияние на мясные качества ягнят.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научно-производственный опыт проводился на баранчиках дагестанской горной породы от рождения до 4-х месячного возраста в ООО «Агрофирма Шамгода» Республике Дагестан. Из 60 баранчиков сформировали 4 группы по 15 животных в каждой.

В течение всего периода выращивания для ягнят всех подопытных групп были созданы идентичные условия содержания и кормления. Для ягнят сооружены специальные оцарки с так называемыми «столовками», куда доступ овцематок был исключен. Животные I-контрольной группы получали ОР принятый в хозяйстве: комбикорм-стартер, сено луговое разнотравное, минеральный премикс, КД «ЛактуВет» 3,0%. У аналогов II опытной группы в комбикорме 3% овса заменяли на КД «ЛактуВет», а 3,0% гороха заменяли на КД «ПротеинФуд». У сверстников III опытной группы 3,0% овса заменяли на КД «ЛактуВет», а 5,0% гороха заменяли на КД «ПротеинФуд». У молодняка IV опытной группы 3,0% овса заменяли на КД «ЛактуВет» и 7,0% гороха заменяли на КД «ПротеинФуд».

Перед началом эксперимента были отобраны образцы кормов для определения химического анализа. На основании химического анализа кормовых средств в научной лаборатории «Корма и обмен веществ Ставропольского ГАУ» и испытательной лаборатории ООО

«Премикс» Краснодарского края определялась питательность кормов. Рационы для баранчиков составлялись согласно нормам кормления и продуктивности животных с использованием компьютерной программы «Корм Оптима». Для этого проводились контрольные кормления через каждые 10 дней по двум снежным суткам. Кормление животных в период научно-производственного опыта было групповое, двухразовое и проходило по распорядку дня, принятого в сельхозпредприятии.

В 2020 году молочный комбинат «Ставропольский» и ВНИИОК – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» представили высокоэффективный пребиотический препарат «ЛактуВет», который содержит лактозу и целый ряд других биологически активных веществ. Добавка представляет собой порошок светло-желтого цвета, который вырабатывается по оригинальной технологии из молочной мелассы, полученной после производства пищевой лактозы (молочного сахара). Продукт содержит 97,5% сухих веществ, в том числе: не менее 14,3% лактозы, 25,2% лактулозы, 12,2% монозы, 17,3 % минеральных веществ, в том числе: 7,5 % кальция, 6,4 % фосфора. Важно, что лактулоза, нейтрализуя продукты глубокого протеолиза белков, усиливает функциональные свойства белковой составляющей и обеспечивает хороший баланс углеводов и белков в питании животных. Компания ООО «ЮГ-Зерно» является производителем высокобелковой витаминно-минеральной добавки «ПротеинФуд». Данный продукт состоит на 82-85%, из органического белка, где исходным сырьем является белок животного происхождения. Способ изготовления – экструдирование кормовых отходов кожевенного производства, где в готовом продукте только гидролизованный до аминокислот, легкоусвояемый белок с влажностью не более 14% и содержанием золы – 1%. КД «ПротеинФуд» содержит сухого вещества 92,9%, сырого протеина – 82%, лизина 30,3 г, метионина с цистином 11,1 г. и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Включение в комбикормостартеры КД пребиотика «ЛактуВет» и КД «ПротеинФуд» положительно повлияли на их качество. Исследуемые рецепты комбикормов имели различную питательность в зависимости от процента ввода кормовых добавок. Опытные образцы комбикормов превышали показатели контрольной группы на 1,8-6,4%, по количеству сырого и переваримого протеина на 4,9-28,4% ($p \leq 0,001$) и от 7,2% ($p \leq 0,05$) до 33,3% ($p \leq 0,001$), лизина на 1,9-19,6% ($\leq 0,01$).

В рационах животных опытных групп соотношение сахара к протеину составляло от 0,39% до 0,43%, кальция к фосфору от 1,49% до 1,51%, сырой клетчатки к сухому веществу от 21,5% до 20,4%, обмен-

ной энергии к сухому веществу 9,9-10,2 МДж. Баранчики II опытной группы, в рационе которых включали КД «ЛактуВет» (3%) и КД «ПротеинФуд» (3%) к концу эксперимента превосходили аналогов I-контрольной группы по живой массе на 2,8%, среднесуточному приросту – 3,5%. Скармливание животным III опытной группы КД «ЛактуВет» (3%) и КД «ПротеинФуд» (5%) способствовало увеличению живой массы и среднесуточного прироста по сравнению со сверстниками контрольной группы соответственно на 5,6% ($p \leq 0,05$) и 5,9% ($p \leq 0,05$). Включение животным IV опытной группы в состав комбикорма КД «ЛактуВет» (3%) и кормовой добавки «ПротеинФуд» (7%) от массы комбикорма способствовало повышению живой массы на 20,0% ($p \leq 0,01$) и среднесуточного прироста – 23,0% ($p \leq 0,01$). Следовательно, комплексное использование кормовых добавок «ЛактуВет» (3%) и «ПротеинФуд» (3%, 5% и 7%) в составе комбикормов способствовало более интенсивному росту живой массы молодняка овец дагестанской горной породы в период выращивания, особенно достоверное преимущество, проявилось в III и IV опытных группах. Результаты контрольного убоя баранчиков дагестанской горной породы в возрасте 4-х месяцев свидетельствуют о том, что применение в рационах кормовых добавок «ЛактуВет» и «ПротеинФуд» в составе комбикормов оказывают определенное положительное влияние на формирование мясной продуктивности.

Установлено, что скармливание кормовых добавок в составе комбикормов повысило выход парной туши на 5,9% ($p \leq 0,05$); 7,5% ($p \leq 0,05$) и 27,6% ($p \leq 0,001$), внутреннего жира – 18,19% ($p \leq 0,01$) и 27,37% ($p \leq 0,0001$), а в IV группе внутреннего жира оказалось меньше на 9,1%, чем в контрольном варианте. Показатель убойной массы во II, III и IV опытных группах оказался достоверно выше контрольной группы на 5,9% ($p \leq 0,05$), 7,7% ($p \leq 0,05$) и 27,3% ($p \leq 0,001$), убойного выхода на 1,59; 1,59 и 3,03 абс. %.

Обвалка полутуши показала, что скармливание кормовых добавок баранчикам в указанных в схеме опытов дозах оказывает определенное влияние на морфологический состав. Так, более высокая масса туши была у молодняка овец II, III и IV опытных групп. Они превосходили по этому показателю своих аналогов контрольной группы на 5,96% ($p \leq 0,05$), 7,77% ($p \leq 0,05$) и 26,45% ($p \leq 0,001$). Необходимо отметить, что ягнята II, III и IV опытных групп, получавшие в составе комбикормов углеводно-минеральную и высокобелковую кормовые добавки, имели больший выход мякоти мяса на 5,93% ($p \leq 0,05$), 8,24% ($p \leq 0,05$) и 30,65% ($p \leq 0,001$), чем аналоги контрольной группы.

Важный показатель – индекс мясности, оказался выше у молодняка II, III и IV опытных групп, по сравнению с аналогами контрольной группы, на 8,41% ($p \leq 0,05$); 12,17% ($p \leq 0,05$) и 17,10% ($p \leq 0,01$). Следует отметить, что чем выше показатель индекса мясности, тем ценнее мясные качества туши.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, полученные данные по откормочным и мясным качествам молодняка овец, получавших кормовые добавки «ЛактуВет» и «ПротеинФуд» свидетельствуют о более высоких показателях продуктивности при выращивании и убое.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ульянов, А. Н. Повышение мясной и шерстной продуктивности – неотложные проблемы овцеводства России / А. Н. Ульянов, А. Я. Куликова // Овцы, козы, шерстяное дело. - 2013. - №2. - с. 19-24.
2. Омаров, А. А. Формирование мясной продуктивности молодняка создаваемого типа скороспелых овец при разных технологиях выращивания / А. А. Омаров, Л. Н. Скорых // Главный зоотехник. – 2018. - №5. - с. 18-22.
3. FAO. 2023a. Food and Agriculture Organization of the United Nations Statistical Databases. [internet]. [cited 2023 April 1]. Available from: <http://faostat.Fao.org/>.
4. FAO. 2023b. Food and Agriculture Organization of the United Nations ceobal Rivestock Environmental Assessment Model (cleam v2). [internet]. [cited 2023].
5. Кормление овец: монография / Б. Т. Абилов, А. П. Марынич, В. В. Кулинцев, В. В. Семенов и др. – Ставрополь: ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»; изд-во «Ставрополь – Сервис-школа», 2021, - 202с.
6. Колосов, Ю. А. Прижизненные показатели мясности помесных овец / Ю. А. Колосов, А. С. Дегтярь, Е. А. Ганзенко // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2016. - №1. – С. 37-40.
7. Натыров, А. К. Сравнительная оценка использования минеральных веществ жвачными животными при различных типах кормления / А. К. Натыров, Б. С. Убдушаев, Н. Н. Мороз // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2017. - №1 (147). – С. 96- 99.
8. Ерохин, А. И. Интенсификация производства и повышение качества мяса овец: монография / А. И. Ерохин, Е. А. Карасев, С. А. Ерохин. – М.: МЭСХ, 2015. – 304с.